

УДК 616.153: 577.152: 618.633: 612.31
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594887>

СТОМАТОПРОТЕКТОРНА І ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОГЕЛЯ «ДУБОВИЙ» НА ЩУРІВ З ГЕПАТО-ОРАЛЬНИМ СИНДРОМОМ

**Левицький¹ А.П., Макаренко¹ О.А., Ходаков¹ І.В., Селіванська¹ І.О.,
Двуліт² І.П., Батіг³ В.М., Марков² А.В.**

¹ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м.
Одеса

²Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького

³Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

СТОМАТОПРОТЕКТОРНОЕ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИТОГЕЛЯ «ДУБОВЫЙ» НА КРЫС С ГЕПАТО- ОРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

**Левицкий¹ А.П., Макаренко¹ О.А., Ходаков¹ И.В., Селиванская¹ И.А.,
Двулит² И.П., Батиг² В.М., Марков³ А.В.**

¹ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»,
г. Одесса АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ † № 3 (57),
2019 г. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465475>

²Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого

³Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы

STOMATOPROTECTIVE AND HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF THE “DUBOVY” PHYTOGEL ON RATS WITH HEPATO-ORAL SYNDROME

**Levitsky¹ A.P., Makarenko¹ O.A., Khodakov¹ I.V., Selivanskaia¹ I.A.,
Dvulit² I.P., Batig² V.M., Markov³ A.V.**

Summary/Резюме

Aim: To determine the possibility of using the oral applications of the “Dubovy” phytogel for the prevention and treatment of hepato-oral syndrome (HOS).

Materials and Methods: HOS was reproduced in rats by intraperitoneal administration of hepatotoxicant hydrazine sulfate. Used phytogel “Dubovy” containing phenolic substances from oak wood. The liver condition was assessed by the level in the liver of elastase and MDA and in blood serum by the level of bilirubin, alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP). The condition of the mucous membrane of the cheeks and gums was evaluated by the level of elastase, MDA, urease, lysozyme, and the degree of dysbiosis was calculated by the ratio of the relative activities of urease and lysozyme.

Results: Introduction in the organism of rats hydrazine sulfate increases the level of inflammatory markers (elastase and MDA) in the liver, and the level of hepatic markers (bilirubin, ALT and alkaline phosphatase) in the blood serum. In the mucous membrane of the cheek and in the gum, the activity of elastase, urease and the degree of dysbiosis increase, but the activity of lysozyme decreases. In rats treated with hydrazine sulfate

against the background of oral applications of the “Dubovy” phytogel, the level of inflammatory markers normalizes in the liver, the activity of ALT and alkaline phosphatase significantly decreases in the blood serum, and the activity of elastase, urease, the degree of dysbiosis and the activity of lysozyme increase in the mucosa of the cheek and gum. By the nature of the effect on the biochemical parameters of the application of the “Dubovy” phytogel, they differ little from the effect of the comparison preparation “Kvertulin” phytogel.

Conclusions: The “Dubovy” mucoso-adhesive phytogel containing phenolic substances from oak wood has a hepatoprotective and stomatoprotective effect on the hepato-oral syndrome.

Key words: *hepato-oral syndrome, phytogels, hepatoprotector, stomatoprotector.*

Цель: Определить возможность использования оральных аппликаций фитогеля «Дубовый» для профилактики и лечения гепато-орального синдрома (ГОС).

Материалы и методы: ГОС воспроизводили у крыс с помощью в/брюшинного введения гепатотоксиканта гидразин сульфата. Использовали фитогель «Дубовый», содержащий фенольные вещества из древесины дуба. Состояние печени оценивали по уровню в печени эластазы и МДА и в сыворотке крови по уровню билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ). Состояние слизистой оболочки щеки и десны оценивали по уровню эластазы, МДА, уреазы, лизоцима, а по соотношению относительных активностей уреазы и лизоцима рассчитывали степень дисбиоза.

Результаты: Введение в организм крыс гидразин сульфата увеличивает в печени уровень маркеров воспаления (эластазы и МДА), а в сыворотке крови уровень печеночных маркеров (билирубина, АЛТ и ЩФ). В слизистой щеки и в десне возрастает активность эластазы, уреазы и степень дисбиоза, но снижается активность лизоцима. У крыс, получавших гидразин сульфат на фоне оральных аппликаций фитогеля «Дубовый» в печени нормализуется уровень маркеров воспаления, в сыворотке крови достоверно снижается активность АЛТ и ЩФ, а в слизистой щеки и в десне снижается активность эластазы, уреазы, степень дисбиоза и увеличивается активность лизоцима. По характеру влияния на биохимические показатели аппликации фитогеля «Дубовый» мало отличаются от влияния препарата сравнения — фитогеля «Квертулин».

Заключение: Мукозо-адгезивный фитогель «Дубовый», содержащий фенольные вещества из древесины дуба, оказывает гепатопротекторное и стоматопротекторное действие на гепато-оральный синдром.

Ключевые слова: *гепато-оральный синдром, фитогели, гепатопротектор, стоматопротектор.*

Мета: Визначити можливість використання оральних аплікацій фітогелю «Дубовий» для профілактики і лікування гепато-орального синдрому (ГОС).

Матеріали і методи: ГОС відтворювали у щурів за допомогою в/черевно введення гепатотоксикант гідрозин сульфата. Використовували фітогель «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба. Стан печінки оцінювали за рівнем в печінці еластази і МДА, а в сироватці крові за рівнем білірубину, аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ). Стан слизової оболонки щоки і ясен оц-

інували за рівнем еластази, МДА, уреазі, лізоцима. За співвідношенням відносних активностей уреазі і лізоцима розраховували ступінь дисбіоза.

Результати: Введення в організм щурів гідразин сульфата підвищує в печінці рівень маркерів запалення (еластази і МДА), а в сироватці крові — рівень печінкових маркерів (білірубін, АЛТ і ЛФ). В слизовій щоки і в яснах зростає активність еластази, уреазі і ступінь дисбіозу, але знижується активність лізоцима. У щурів, які отримували гідразин сульфат на тлі оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» в печінці нормалізується рівень маркерів запалення, в сироватці крові достовірно знижується активність АЛТ і ЛФ, в слизовій щоки і в яснах знижується активність еластази, уреазі, ступінь дисбіоза, але збільшується активність лізоцима. За характером впливу на біохімічні показники аплікації фітогеля «Дубовий» мало відрізняються від впливу препарату порівняння фітогеля «Квертулін».

Заключення: Мукозо-адгезивний фітогель «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба, здійснює гепатопротекторну і стоматопротекторну дію при гепато-оральному синдромі.

Ключові слова: гепато-оральний синдром, фітогелі, гепатопротектор, стоматопротектор.

Вступ

Гепато-оральний синдром (ГОС) виявляється стоматологічними ускладненнями на тлі гепато-біліарної патології [1]. В основі патогенезу ГОС лежить, перш за все, порушення антимікробної функції печінки [2], яка часто виникає в результаті активізації вільно-радикальних процесів при дії гепатотоксикантів [3].

Для попередження активізації вільно-радикальних процесів і порушення антимікробної функції печінки запропоновано використовувати препарати антиоксидантів [4].

Враховуючи те, що екстракт «Дубовий» володіє надзвичайно сильною антиоксидантною властивістю [5], ми вирішили дослідити можливість використання фітогеля «Дубовий» для профілактики та лікування ГОС, а саме, дослідити вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на стан ясен і слизової оболонки порожнини рота щурів з гепато-оральним синдромом, який відтворювали за допомогою гідразину сульфату.

Матеріали і методи дослідження

Використовували фітогель «Дубовий» виробництва НВА «Одеська біо-

технологія» за РЦ У 20.4-13903778-032/13:-2017 (гігієнічний висновок № 602-123-20-2/11705 від 20.04.2017 р.). В якості препарату порівняння використовували відомий поліфункціональний антидисбіотичний засіб фітогель «Квертулін» виробництва НВА «Одеська біотехнологія» за РЦ У 20.4-13903778-032/1:2012 (гігієнічний висновок 05.03.02-07/5025 від 05.02.2013 р.).

Досліди було проведено на 28 білих щурах лінії Вістар (самці, 7 місяців, 216 ± 11 г), розподілених у 4 рівних групи: 1-а — контроль (інтактні), 2-а, 3-я і 4-а групи з гепато-оральним синдромом, який відтворювали за допомогою гідразин сульфату (50 мг/кг в/черевно на 8-й, 9-й і 10-й дні досліду). Щурі 3-ої групи з першого дня досліду отримували оральні аплікації фітогеля «Квертулін» в дозі 0,5 мл на щура за 30 хвилин до годівлі. Щурі 4-ої групи отримували аплікації фітогеля «Дубовий» в дозі 0,5 мл.

Евтаназію тварин здійснювали на 14-й день досліду під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Отримували сироватку крові і виділяли ясна, слизову

оболонку щоки, а також частину печінки.

В сироватці крові визначали рівень печінкових маркерів [7]: вміст білірубіну, активність аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ). В гомогенаті печінки визначали активність маркерів запально- дистрофічних процесів [8]: активність еластази і вміст малонового діальдегіду (МДА). В гомогенатах ясен і слизової оболонки щоки визначали активність еластази, вміст МДА, активність уре-

зи [9] і лізоцима [9]. За співвідношенням відносних активностей уреазы і лізоцима розраховували ступінь дисбіозу за А. П. Левицьким [9].

Результати дослідів піддавали стандартній статобробці [10].

Результати та їх обговорення

На рис. 1 показано, що у щурів, яким вводили гідразин сульфат, достовірно підвищується рівень маркерів запалення в печінці. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий» знижують ці показники до рівня контролю.

На рис. 2 представлено результати визначення в сироватці крові щурів рівня печінкових маркерів (білірубіна, АЛТ і ЛФ). З цих даних видно, що усі три маркери значно зростають у щурів, яким вводили гідразин сульфат, що свідчить про розвиток гострого гепатиту і холестазу. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий» знижують рівень цих маркерів (АЛТ і ЛФ достовірно).

В таблиці 1 показано рівень маркерів запалення в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом. Видно, що рівень МДА не зростає, однак активність еластази зростає на 52,8 %. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують активність еластази на 34,6 %, а аплікації геля «Дубовий» на 27 %.

В таблиці 2 показано, що у щурів з гепато-оральним синдромом значно (на 70 %) зростає активність уреазы в слизовій оболонці щоки. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують ак-

Рис. 1. Вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на рівень маркерів запалення в печінці щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

Рис. 2. Вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на рівень печінкових маркерів запалення в сироватці крові щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

Таблиця 1

Вплив фітогелів на рівень маркерів запалення в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	39,0 ± 6,1	12,9 ± 0,4
2	ГОС	59,6 ± 5,4 p < 0,05	13,1 ± 0,6 p > 0,5
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	39,0 ± 3,3 p = 1,0; p ₁ < 0,05	13,5 ± 0,3 p > 0,1; p ₁ > 0,3
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	43,8 ± 2,8 p > 0,3; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,05	12,6 ± 0,7 p > 0,3; p ₁ > 0,3 p ₂ > 0,05

Примітки: p — в порівнянні з гр. 1; p₁ — в порівнянні з гр. 2; p₂ — в порівнянні з гр. 3.

Таблиця 2

Вплив фітогелів на активність уреаз, лізоцима і ступінь дисбіозу в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1	Контроль	2,57 ± 0,17	286 ± 13	1,00 ± 0,12
2	ГОС	4,37 ± 0,27 p < 0,01	105 ± 10 p < 0,001	4,72 ± 0,34 p < 0,001
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	3,67 ± 0,22 p < 0,05; p ₁ > 0,05	190 ± 9 p < 0,01; p ₁ < 0,01	2,16 ± 0,22 p < 0,05; p ₁ < 0,01
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	2,90 ± 0,40 p > 0,3; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,05	256 ± 20 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ < 0,05	1,25 ± 0,15 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ < 0,05

Примітки: див. табл. 1.

Таблиця 3

Вплив фітогелів на рівень маркерів запалення в яснах щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	26,2 ± 3,9	11,8 ± 0,8
2	ГОС	38,5 ± 3,3 p < 0,05	13,5 ± 0,5 p > 0,05
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	28,5 ± 2,5 p > 0,3; p ₁ < 0,05	12,0 ± 0,7 p > 0,5; p ₁ > 0,05
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	33,3 ± 1,1 p < 0,05; p ₁ > 0,05 p ₂ < 0,05	11,8 ± 0,8 p = 1,0; p ₁ > 0,05 p ₂ > 0,3

Примітки: див. табл. 1.

Таблиця 4

Вплив фітогелів на активність уреаз, лізоцима і ступінь дисбіозу в яснах щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1	Контроль	3,48 ± 0,36	173 ± 8	1,00 ± 0,15
2	ГОС	5,85 ± 0,15 p < 0,01	138 ± 16 p < 0,05	2,10 ± 0,20 p < 0,05
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	2,07 ± 0,41 p < 0,05; p ₁ < 0,01	146 ± 18 p > 0,05; p ₁ > 0,5	0,72 ± 0,15 p > 0,05; p ₁ < 0,05
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	2,72 ± 0,43 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ > 0,3	144 ± 12 p < 0,05; p ₁ > 0,3 p ₂ > 0,5	0,94 ± 0,16 p > 0,5; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,3

Примітки: див. табл. 1.

як аплікації фітогеля «Дубовий» знижують активність уреаз на 33,6 %.

На відміну від уреаз, активність лізоцима, навпаки, знижується у щурів з гепато-оральним синдромом (на 63 %). Аплікації фітогеля «Квертулін» суттєво підвищують активність лізоцима (на 81 %), а фітогель «Дубовий» – на 144 %.

В результаті, у щурів з гепато-оральним синдромом в слизовій оболонці щоки ступінь дисбіозу зросла в 4,7 разів. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують цей показник в 1,9 разів, а аплікації фітогеля «Дубовий» знижують його в 3,8 разів (до рівня контролю).

В таблиці 3 показано результати визначення рівня маркерів запалення в яснах щурів з гепато-оральним синдромом. Видно, що у щурів з ГОС активність еластази зростає на 47 %. Після аплікацій фітогеля «Квертулін» активність еластази знижується на 26 %, а після аплікацій фітогеля

тивність уреаз на 16 % (p > 0,05), тоді

ся на 26 %, а після аплікацій фітогеля

«Дубовий» – на 13,5 %.

В таблиці 4 представлено результати визначення в яснах щурів активності уреазы, лізоцима і ступеня дисбіозу. Видно, що у щурів з ГОС активність уреазы зростає на 68 %. Після аплікацій фітогеля «Квертулін» активність уреазы знижується на 65 %, а після аплікацій фітогеля «Дубовий» – на 56 %. У щурів з ГОС активність лізоцима в яснах знижується на 20 %, але аплікації фітогелів суттєво не впливають на цей показник. Ступінь дисбіозу в яснах щурів з ГОС зростає в 2,1 разів, тоді як аплікації фітогелів повністю нормалізують цей показник.

Висновки

1. Введення в організм щурів гепатотоксиканта гідразин сульфата викликає розвиток гепатиту та розвиток запально-дистрофічних процесів в тканинах ротової порожнини (гепато-оральний синдром).
2. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба, виявляють гепатопротекторну, антизапальну і антидисбіотичну дію на тканини ротової порожнини, не поступаючись за ефективністю препарату порівняння «Квертуліну».

Література

1. Левицкий А. П. Гепато-оральный синдром / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко. — Симферополь: Тарпан, 2012. — 136 с.
2. Левицкий А. П. Антимикробная функция печени / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко, Ю. В. Цисельский. — Одесса: КП ОГТ, 2011. — 141 с.
3. Патогенетичні та клінічні основи захворювань печінки / А. І. Гоженко, О. Б. Квасницька, С. І. Конкін [та ін.]. — Одеса, 2010. — 444 с.
4. Normalizing effects of bioflavonoids on EtOH-induced indices of lipid peroxidation in rat neonates and dams / L. La Grange, Z. Ding, M. Houston [et al.] // Pharm. Biol. — 2003. — v. 41, № 3. — P. 188-193.

5. Гепатопротекторные свойства полифенольных веществ экстракта «Дубовый» / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. В. Ходаков [и др.] // Health and Sport. — 2016. — т.6, № 11. — С. 537-547.
6. Пустовойт П. И. Ферментные сдвиги в крови и печени при гидразиновой интоксикации / П. И. Пустовойт, Н. Г. Антипов / Тезисы докладов III съезда фармакологов УССР. — Винница, 1977. — С. 5.
7. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике. Изд. 3-е / А. М. Горячковский. — Одесса: Экология, 2005. — 616 с.
8. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Денга, О. А. Макаренко [и др.]. — Одесса: КП ОГТ, 2010. — 16 с.
9. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. — К.: ГФЦ, 2007. — 22 с.
10. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica / Н. В. Трухачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 379 с.

References

1. Levitsky A P., Demyanenko S. A Hepato-oralny syndrom [Hepato-oral syndrome]. Simferopol, Tarpan, 2012: 140.
2. Levitsky A P., Demyanenko S. A., Tsiselskiy Yu. V. Antimikrobnaya funktsiya pecheni [The antimicrobial function of liver]. Odessa, KP OGT, 2011: 141.
3. Gozhenko A I., Kvasnyts'ka O. B., Konkin S. I. [et al.]. Patogenetychni ta klinichni osnovy zahvorjuvan' pechinky [Pathogenetic and clinical basis of liver disease]. Odessa, 2010: 444.
4. La Grange L., Ding Z., Houston M. [et al.]. Normalizing effects of bioflavonoids on EtOH-induced indices of lipid peroxidation in rat neonates and dams. Pharm. Biol. 2003; 41 (3): 188-193.
5. Levitsky A P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. [et al.]. Hepatoprotective properties of polyphenols substances of Oak extract. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (11): 537-547.
6. Pustovoyt P. I., Antipov N. G. Enzyme changes in the blood and liver with hydrazine intoxi-

- cation. III Congress of pharmacologists of Ukraine. Abstracts. Vinnitsa 1977: 5.
7. Goryachkovskiy A. M. Klinicheskaya biokhimiya v laboratornoy diagnostike [The clinical biochemistry in laboratorial diagnostics] [3rd ed.]. Odessa, Ekologiya, 2005: 616.
8. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
9. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Fermentativnyy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skringinga pro- i prebiotikov: metodicheskie rekomendatsii [Enzymatic methods for determination of oral dysbiosis for screening pro- and prebiotics: method guidelines]. Kiev, GFC, 2007: 22.
10. Truhacheva N. V. Mathematical Statistics in biomedical researches using the Statistica package. M., GEOTAR-Media, 2012: 379.
- Впервые поступила в редакцию 15.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 354.369.223

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594889>

ДОСТУПНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Чопчик В.Д.

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

ДОСТУПНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ В УКРАИНЕ

Чопчик В.Д.

Стоматологический медицинский центр Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина.

AVAILABILITY OF DENTAL ASSISTANCE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN UKRAINE

Chopchik V.D.

Dental Medical Center of the A.A. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. The search for opportunities to increase the availability of quality dental care for the population of Ukraine is an urgent medical and social problem.

The *purpose of the work* is to assess the level of accessibility of dental care to the population of Ukraine and to justify the possibility of increasing it by introducing public-private partnership mechanisms in dentistry.

Materials and methods. The study was performed using the method of a systematic approach and analysis, biblical and semantic and medical-statistical methods. The information source for its implementation was the materials of selected studies conducted by the State Statistic Committee of Ukraine, the data of the reporting forms (form No. 20) of dental institutions of various forms of ownership in Kiev and Ukraine for 2008-2017, the results of scientific works of foreign and domestic authors.

Results. The social stratification of the population, a decrease in budget financing